

ЛИНГВОДИДАКТИКА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ

*Р. Алиева*¹

Аннотация:

В ходе исследования данной темы были сделаны выводы о лингводидактике, изучающей проблемы, связанные с анализом, управлением и моделированием процессов овладения языком, а также рассмотрены актуальные вопросы о лингвистической основе методики преподавания русского языка как неродного.

Ключевые слова: лингводидактические концепции, информационно-коммуникационная технология, компетентностно - деятельностный подход.

doi: <https://doi.org/10.2024/yryko910>

В условиях постоянно изменяющихся реалий современного общества наука не может оставаться неизменной. Общество выдвигает перед преподавателями русского языка в национальных группах вуза объективные требования - найти наиболее приемлемые эффективные пути, призванные помочь студентам овладеть русским языком в целях формирования коммуникативной компетенции для их дальнейшей профессиональной деятельности.

В системе общего образования русский язык занимает особое место, обусловленное его социальной значимостью. Возрастает значение русского языка – не только средства межнационального общения, но и мощного средства единения народов. В системе вузовского образования русский язык является не только предметом обучения, но и средством обучения, средством познания.

Как отмечалось выше, в учебном процессе «приобретается» не только язык, но и нечто другое, большее, выходящее на проблемы отношения к языку, формирования личностных качеств студентов. Названные обстоятельства заставляют многих ученых в последние годы говорить о «методологической комплексности» современной методической науки, включая в нее такие научные области, как лингводидактику и методику обучения иностранным языкам.

Значительные изменения в современных вузах, связанные с модернизацией системы образования, оказали влияние на современную систему преподавания русского языка, которое нашло отражение в пересмотре целей, задач, содержания обучения. Следовательно, изменился и процесс обучения, который проявляется в конкретных формах деятельности

¹ Алиева Равиля Халиковна, ст. пр. ТМУИЯ им. С.Улугзода

преподавателя и студента, в методах и приемах совместной работы, формах и средствах контроля.

Лингвистические основы методики преподавания русского языка как неродного отражены в трудах Н.К.Дмитриева, Ф.Ф.Советкина, Н.З.Бакеевой, И.В.Баранникова, А.Ф.Бойцовой, Н.Б.Экбы и других. До сих пор активно используются во всех национальных вузах методика преодоления интерференции, предложенная проф. Л.З. Шакировой и Л.Г.Саяховой. В последние годы активно стала разрабатываться проблема синтаксиса текста в национальной аудитории, в частности, в работах Р.Б.Сабаткоева и К.З.Закирьянова.

Новые подходы к обучению русскому языку в вузах определяются достижениями лингвистики, лингводидактики, этнолингвистики, психолингвистики последних десятилетий XX и начала XXI века и характеризуются едиными теоретическими основами взаимосвязанного изучения родного, русского и иностранного языков.

Иными словами, в зарубежной и отечественной методической науке отмечается общая направленность на усиление ее теоретической базы за счет лингводидактических данных, позволяющих ориентироваться в многообразии методических мнений и подходов, имеющих подчас противоречивый характер и нередко недостаточно обоснованных в теоретическом плане.

Говоря о специфике научных областей, составляющих теорию обучения иностранным языкам (или лингводидактики), очевидно, что она (специфика) связана с разным отношением каждой из них к главной категории исследования — способности к речевому общению. Так, лингводидактика изучает проблемы, связанные с анализом, управлением и моделированием процессов овладения языком. При этом речь идет об описании и объяснении механизмов и внутренних структурно-образующих процессов овладения языком, как родным, так и иностранным. Для специалиста, занимающегося дидактическими вопросами, способность к речевому общению выступает в качестве стратегической цели обучения, в то время как предметом частной методики является процесс передачи и усвоения (изучения) способности к общению на изучаемом языке с учетом конкретных условий обучения.

Научные задачи методики преподавания русского языка в вузе состоят в исследовании и познании специфических закономерностей усвоения русского языка как неродного, установлении связи со смежными методиками (методикой русского языка как иностранного и методикой иностранных языков), разработке и обосновании наиболее эффективных систем, методов, приемов обучения, постоянном совершенствовании учебно-методических комплексов. На основе учета типологических характеристик прогнозируются трудности усвоения материала по различным уровням русского языка, и обосновывается объективная зависимость методики от особенностей родного языка.

В настоящее время выдвигается точка зрения, что лингводидактика есть общая теория овладения и владения языком в условиях обучения. С этой точки зрения данная наука представляет собой теорию «приобретения» языка или своего рода лингвистическую антропологию, выступающую в качестве

«метатеории» для разработки модуля производства методик обучения иностранным языкам [1,1980]. В определенном смысле данное понимание лингводидактики как науки близко к отдельным аспектам прикладной лингвистики, развиваемым в англоязычных странах.

В контексте целостной общей теории обучения языкам, или лингводидактики, можно выделить следующие подходы и принципы, важные трактовки данного понятия, отметим, что мы используем суждения А.В.Хуторского о том, что компетенция включает совокупность взаимосвязанность личностных характеристик, задаваемых по отношению к продуктивной деятельности с определенным кругом предметов и процессов. Компетенция – это некоторое заданное требование к образовательной подготовке, а компетентность – уже состоявшееся личностное качество, владение, обладание человеком соответствующей компетенции, отношение к ней и предмету деятельности. [2,2003] Как следует из определения, компетенции проявляются в конкретной продуктивной деятельности человека, не только проявляются, но и формируются в этой деятельности. Следовательно, овладение нерусскими студентами любой информацией должно осуществляться в контексте практической деятельности. Это положение абсолютно применимо к изучению языка, ни у кого не вызывает сомнения, что усвоение языка возможно только при активной речевой деятельности обучающегося.

Особо следует выделить системно-функциональный подход в обучении русскому языку как неродному. Речь идет не только о достижении осознания обучающимся языка как совокупности отдельных систем. Более замкнутых, как фонетическая и грамматическая, более сложных, подвижных, подверженных влиянию окружающей действительности, как лексическая. Изучение грамматических единиц на уровне отдельных слов, словосочетаний и даже изолированных предложений не обеспечивает полного описания их свойств и функциональных возможностей. Это приводит к тому, что, создавая собственные высказывания, обучаемый не всегда ясно себе представляет, что значит правильно, осознанно, целесообразно использовать изученные грамматические единицы, так как их функционирование в структуре текстов различного характера, ему, как правило, неизвестно.

Основы системно-функционального (системно-деятельностного) подхода к обучению языкам восходят к концепциям В. Фон Гумбольдта, А.А.Поте, Д.В.Щербы, В.В.Виноградова и др., во многом определяют интерес к языковой личности и развития идей взаимосвязанного обучения языкам, идеи диалога культур, представленного в трудах Е.А.Быстровой.

В рамках сознательно-коммуникативного подхода цели обучения русскому языку как неродному в вузе состоят в следующем:

- овладение русским языком как средством межнационального общения;
- формирование познавательной, нравственной культуры обучающихся через приобщение их к культуре русского народа, достижениям мировой культуры.

В соответствии с целями и в логике компетентностно-деятельностного подхода определены следующие задачи:

- 1) формирование лингвистической компетенции:

- усвоение основ знаний о грамматическом строе русского языка, сведений о роли языка в жизни общества;

2) формирование языковой компетенции;

- овладение языком и его литературными нормами;

- формирование навыков грамотного письма;

3) формирование коммуникативной компетенции, т.е.

- способности общаться на русском языке в различных сферах:

бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной, деловой;

4) формирование культуроведческой компетенции:

- усвоение знаний о материальной и духовной культуре русского народа, о социокультурных стереотипах речевого общения. [4,1993]

Содержание курса русского языка составляют взаимосвязанные компоненты, отобранные в соответствии с целями и задачами обучения:

- система знаний о языке и речи,

- частноречевые учения и навыки,

- речеведческие понятия, на основе которых осуществляется работа по развитию связной речи,

- умения и навыки разных видов речевой деятельности, общения в разных типовых и нестандартных ситуациях,

- культуроведческий материал: национально-культурный компонент реализации культуры русского народа, речевой этикет.

В настоящее время занятия в нашем вузе (ТМУИЯ) проводятся с использованием интерактивных методов, т.е. с использованием электронной доски, тематических презентаций, использованием Интернета. Такие занятия по развитию речи помогают не только в изучении русского языка, но и существенно расширяют кругозор студентов, так как на данных занятиях студенты знакомятся с шедеврами русской и мировой живописи, музыки, скульптуры, больше узнают об истории, природе, обычаях и традициях русского народа.

Всё это позволяет предположить, что формирование коммуникативной компетенции будущих учителей на лингводидактической основе будет протекать более эффективно, если развитие речи сделать предметом более пристального внимания на занятиях по русскому языку в национальных группах вуза.

References:

[1]. Г.И. Богин. Современная лингводидактика. - Калинин, 1980.

[2]. Е.А. Быстрова. Диалог культур на уроках русского языка. - С.-Пб., 2003.

[3]. Н.А. Быстрова. Каким будет «Русский язык» в национальной школе // Стандарты и мониторинг в образовании. - 2000., № 3.

[4]. Г.Л. Никольская. Функционирование родного языка в современных условиях и задачи его изучения в школе. / Взаимодействие родного и русского языков в учебно-воспитательном процессе (сборник научных статей). М., 1993. - с.26-33.